

ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Эргашева Умриниссо Комиловна,

University of Business and Science

Преподаватель кафедры дошкольного образования и физического
воспитания.

ergashevaumrinisso@gmail.com

Аннотация: Детям дошкольного возраста дается информация о сути духовно-нравственных норм и нравственных отношений и их значении в жизни общества.

Ключевые слова: духовно-нравственное, патриотизм, трудолюбие, чувство прекрасного, честность, чистота, взаимная дружба, согласие, доброта, щедрость, мужество и т. д.

PRINCIPLES OF EDUCATION BASED ON NATIONAL VALUES AND ENVIRONMENTAL EDUCATION IN PRESCHOOL CHILDREN

Ergasheva Umrinisso Komilovna,

*University of Business and Science, teacher of the Department of Preschool -
Primary Education and Physical Education.*

ergashevaumrinisso@gmail.com

Abstract: Children of preschool age are given information about the essence of spiritual and moral norms and moral relations and their importance in the life of society.

Keywords: spiritual and moral, patriotism, hard work, sense of beauty, honesty, cleanliness, mutual friendship, harmony, kindness, generosity, courage, etc.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARINDA MILLIY QADARATLAR VA EKOLOGIK TARBIYASIGA ASOSLANGAN TARBIYA PRINSIPLARI.

Ergasheva Umrinisso Komilovna, University of Business and Science

Maktabgacha - boshlang'ich ta'lim va jismoniy tarbiya kafedrasi o'qituvchisi.

ergashevaumrinisso@gmail.com

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ma'naviy-axloqiy me'yorlar hamda axloqiy munosabatlar mohiyati va ularning ijtimoiy jamiyat hayotidagi ahamiyati to'g'risida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: ma'naviy-axloqiy, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, go'zallikni his qilish, rostgo'ylik, ozodalik, o'zaro do'stlik, ahillik, shirinso'zlik, saxiylik, jasurlik va boshqalar.

Сегодня особое внимание уделяется кардинальному реформированию системы дошкольного образования, проводится ряд работ, направленных на то, чтобы дети приобретали современные знания и профессии на уровне мировых стандартов, росли духовно, нравственно и физически зрелыми людьми, воспитывали в сердцах подрастающего поколения чувства преданности Родине и бескорыстия. Интересы и способности дошкольников проявляются в практическом и теоретическом диалоге воспитателей и детей, направленном на определенную цель, с учетом духовных требований и потребностей настоящего времени. При воспитании дошкольников на основе общечеловеческих и национальных ценностей необходимо понимать его суть. Деятельность наших воспитателей в дошкольных образовательных организациях имеет большое значение в содействии нашему подрастающему поколению в понимании интересов народа, нации и Родины, дальнейшем приумножении их славы, изучении и адекватной оценке науки и культуры, богатого наследия, истории, религии и ценностей наших предков. В целях воспитания дошкольников на основе национальных ценностей, эффективного формирования в сознании молодежи национально-духовных, этнических ценностей целесообразно демонстрировать в дошкольных образовательных организациях видеофильмы о жизненном и творческом пути ученых, писателей и поэтов на тему национально-духовных ценностей. Организация интегрированного духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста представляет собой целостный педагогический процесс, направленный на определенную цель, в котором решаются следующие педагогические задачи:

1. Информирование детей дошкольного возраста о сущности духовно-нравственных норм и нравственных отношений, их значении в жизни общества.
2. Формировать у дошкольников потребность в приобретении духовно-нравственных понятий, формировать духовно-нравственное сознание.

3. Формировать у дошкольников положительные духовно-нравственные качества (патриотизм, трудолюбие, чувство прекрасного, честность, чистоплотность, взаимная дружба, согласие, доброта, великодушие, смелость и т.д.).
4. Формировать у дошкольников духовно-нравственное поведение, характер и волю.
5. Формировать у дошкольников духовно-нравственную культуру.
При реализации этих задач возможно выявление духовно образовательных и воспитательных проблем в дошкольных образовательных организациях, а также педагогических проблем в ней, наряду с положительными факторами, обслуживающими систему духовно-нравственного воспитания дошкольников на занятиях.

Одним из наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день является воспитание подрастающего поколения, отвечающего требованиям независимого государства, создание системы непрерывного образования на основе наших национальных ценностей и традиций. В последние годы в учебных заведениях нашей страны большое значение придается духовному воспитанию молодежи. В нашей стране с первых дней независимости особое внимание уделяется воспитанию молодежи. Формирование и развитие национальных духовных ценностей стало ключевой ролью в сфере образования. Тот факт, что особое значение придается формированию и укреплению национальной гордости у молодежи, является доказательством наших мыслей. Поскольку идеология независимости включает в себя патриотизм, сформированный на основе зрелого национального сознания и чувства национального единства, то человек, не знающий прошлого Родины, ее исторического пути развития, всемирно известных городов и поселков, духовных и уникальных памятников. Уважение к историческому наследию, подход к его создателям и истинным хозяевам, народу, своей нации, своему прошлому с безграничным уважением и добротой ведут к духовному возвышению. Опора на богатое историческое наследие, гордость им и научное изучение исторического наследия наших прошлых соотечественников служат важным фактором воспитания нынешнего молодого поколения как всесторонне развитых людей. Наш народ приобрёл свой язык и свою религию благодаря независимости; национальная гордость, честь и достоинство были восстановлены, и теперь мы наслаждаемся своими ценностями и духовным наследием. Независимость и духовность - тесно связанные понятия. Великое государство будущего, социально-экономические реформы возникнут на основе мощной духовности. Демократическое правовое государство будет установлено через духовную зрелость каждого человека и всей нации.

Поэтому глава нашего государства всегда уделял большое внимание духовности и просвещению. Благодаря этой рациональной политике наш народ осознает свою идентичность, осознает свое происхождение и осознает свою миссию перед историей. В нынешнюю эпоху вопрос духовности является одним из главных направлений укрепления независимости и уверенного движения к независимости, вопросом формирования личной духовности. Только зрелый культурный человек овладеет идеологией независимости и будет двигаться в будущее на основе согласия и братства. В восстановлении и развитии нашей духовности большое значение имеет культивирование национального языка и национальной культуры, национального сознания, национального самосознания, национальных чувств, национальной гордости и достоинства. Одним из аспектов национальной гордости является преданное служение Родине, нации, отчизне. Не может быть и речи о совершенстве человека, не любящего свою Родину и равнодушного к истории и судьбе своего народа. Ни одно поколение не создает национальную духовность заново, а наследует духовное богатство, созданное его предками. Там, где духовная, культурная и нравственная зрелость высока, а образовательная и воспитательная деятельность рационально организована, история показывает, что критерии социальной справедливости в обществе быстро развивались. Есть еще один важный аспект изучения нашего прошлого наследия.

Прошедшие годы нужно не просто пересчитывать, а читать как умную книгу с уроками. Возросло внимание к нашей истории, культуре, национальным традициям. Большое значение имеет восстановление наших национальных ценностей, сохранение наших обычаев и традиций, в частности, глубокое привитие в сердца и умы подрастающего поколения чувств любви к Родине, преданности независимости, пропаганда национальной идеи и повышение эффективности духовно-просветительской работы. В создаваемой новой среде ощущаются и растущие духовные потребности молодежи. Формирование духовных потребностей и их удовлетворение — процесс гораздо более сложный и трудный, чем материальные. Сегодня есть большое количество талантливых, образованных, духовно и нравственно зрелых, независимых мыслителей, преданных служению процветанию своего народа, и бескорыстных молодых людей. Они поставили перед собой цель быть преданными своей Родине, укреплять независимость нашего национального государства, и далее развивать культуру, духовность и образование народа. Сегодня, когда большое внимание уделяется воспитанию гармоничного поколения, для нас очень важно изучать наследие наших великих предков.

С первых лет жизни ребенка необходимо использовать формы воспитания, характерные для наших национальных традиций. Наш народ - народ, богатый национальными традициями воспитания. Поэтому необходимо использовать воспитательные средства, отражающие восточные манеры и благородные стремления человечества. Основой идеологии национальной независимости является воспитание подрастающего поколения в духе национальной независимости. Для этого необходимо формирование у молодых людей национальной гордости, национального сознания и самосознания, чувства патриотизма. Ожидаемые результаты могут быть достигнуты, когда воспитание осуществляется на принципах реализации идеи национальной независимости. Щедрость, гостеприимство, честность, уважение, верность, чистота — качества, унаследованные от наших предков. Необходимо формировать эти качества в сознании подрастающего поколения, обогащать их психику народными шедеврами, ориентировать на рациональное использование национальных ценностей. Для того чтобы молодежь могла овладеть нашим национальным и духовным богатством, нам необходимо широко демонстрировать его бесценные шедевры, прививать молодым людям определенные знания о них, формировать понимание национальной идентичности и воображения. Это обновляет духовность, дух и интеллект человека и направляет его к добру и искренности. В воспитании национальной и духовной целостности в сердцах детей и сегодня большое значение имеют взгляды наших предков, таких как великие мыслители Абу Али ибн Сина, Джалалуддин Мангуберди, Амир Темур, Алишер Навои, Мирзо Бабур, Абу Наср Фараби, Абу Райхан Беруни, на общеметодологические вопросы образования, взаимоотношения учителя и ученика, способы воздействия на ученика через социальную среду, методы обучения. Воспитание гармоничного поколения на основе национальных и духовных ценностей способствует укреплению у них чувства любви к своей Родине, стремления защищать и сохранять ее. Только человек, осознающий свою национальную принадлежность, понимает главные цели своего государства и глубоко осознает свою ответственность перед народом. Воспитание молодежи на основе национальных ценностей способствует повышению ее социальной активности и выступает ключевым и определяющим фактором в достижении духовного совершенства. Сюда же входит и патриотизм, который формируется на основе национальной гордости, национальных и духовных ценностей, чувства единства и солидарности. Чем сильнее будет любовь к Родине и гордость за нее у подрастающего поколения, тем сильнее будет любовь и высокий уровень уважения к Родине, чем в совершенстве каждый человек будет знать историю своей Родины, национальные ценности, родной

язык, культуру, национальные обычаи и традиции, иметь глубокое понимание судьбы и перспектив нации, тем прочнее и стабильнее будет независимость. Отличительной особенностью дошкольного периода является то, что в этот период у детей формируются черты характера, закладываются основы нравственного облика. Основными целями и задачами дошкольного образования являются: умственное и физическое развитие детей, подготовка их к школе, обеспечение их развития с учетом психики, индивидуальных способностей, стремлений и потребностей, национальных и общечеловеческих ценностей, региональных особенностей, воспитание на основе общечеловеческих ценностей, выдвижение на первый план в образовательной и культурной работе возможностей нашей благословенной религии, использования нашего великого духовного и образовательного наследия.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ergasheva U. Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari //МАКТАБГАЧА ВА МАКТАВ ТА'ЛИМИ JURNALI. – 2025. – Т. 3. – №. 1.
2. Ergasheva U. “MA’NAVIY MA’RIFIY” ISHLAR BO ‘YICHA MAKTABGACHA TA’LIM TASHKIOTLARI SIFATINI OSHIRISH //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 21. – С. 51-53.
3. Ergasheva U. ILK ADABIY TA’LIM TARBIYALANUVCHILARDA MILLIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISH ASOSI SIFATIDA //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 30. – С. 183-186.
4. ЭРГАШЕВА У. К. ПЕДАГОГНИНГ ЎҚИТУВЧИ ВА ТАРБИЯЧИ СИФАТИДАГИ КАСБИЙ МАҲОРАТИ //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 27-33.
5. Вахромjonovna J. S., Komilovna E. U. BOSHLANG ‘ICH SINF ONA TILI VA O ‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA O ‘ZBEK XALQINING MILLIY QADRIYATLARI O ‘RGANISHNING PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 37. – №. 1. – С. 24-30.